

Propuesta de mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje en asignaturas programación de microprocesadores

E. López Sandoval ^{1*}, S. E. Viñas Álvarez ², C. Gallegos López², J.M. Colín Morales², A. García Echeverría²

¹ Departamento de Sistemas y Computación, Maestría en Sistemas Computacionales

Tecnológico Nacional de México / I.T. Zitácuaro

Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534 H. Zitácuaro, Michoacán

eduardo.ls@zitacuaro.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El actual trabajo corresponde a una investigación experimental enfocada al diseño curricular en el marco del mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lenguajes e Interfaz en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Zitácuaro. Para realizar la investigación fue necesario determinar un grupo experimental de estudiantes y un grupo de inspección, además de un caso de estudio cualitativo basándose en los resultados del aprendizaje y modelo educativo institucional. Los resultados muestran el mejoramiento del aprendizaje académico en un porcentaje alto del grupo experimental en comparación al grupo de inspección. Esto permite proponer el cambio de estrategias de enseñanza obteniendo varios factores importantes como son: la actualización del plan de estudios, la realización de prácticas relevantes en el contexto académico, así como la implementación de técnicas de estudio novedosas para el aseguramiento del aprendizaje.

Palabras clave: *investigación experimental, diseño curricular, proceso de enseñanza-aprendizaje, estrategias de enseñanza.*

Abstract

The current work corresponds to an experimental research focused on curricular design in the framework of improving the teaching-learning process of the subject of languages and interface in the computer systems engineering career of the educational system of the Technological Institute of Zitácuaro. To carry out the project, it was necessary to determine an experimental group of students and an inspection group, as well as a qualitative case study based on the learning outcomes and institutional educational model. The results show the improvement of academic learning in 75% of the experimental group compared to the inspection group. This allows changing teaching strategies obtaining several important factors such as the periodic updating of the study plan, the realization of relevant practices in the academic and work context, the implementation of innovative study techniques to ensure learning.

Key words: experimental research, curricular design, teaching-learning process, teaching strategies.

Introducción

Para el aseguramiento de la calidad, en la educación superior en México, es necesario implementar la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que se imparten actualmente. Esta mejora podría involucrar un rediseño de los programas donde los resultados de aprendizaje juegan un rol importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje, centrada en los estudiantes que considera a los alumnos receptores pasivos de información en un primer momento, para cambiar a participantes activos de su propio aprendizaje por descubrimiento en un segundo momento. Los resultados del conocimiento dependen de las necesidades y habilidades de cada estudiante (Martínez, 2020); sin embargo, también cambia el paradigma del docente, donde la labor académica se transforma de un transmisor a un facilitador de la construcción del conocimiento, reflexionando constantemente sobre el trabajo que se realiza en la práctica docente (Gómez, 2018).

La actualización del programa de la asignatura Lenguajes e Interfaz, incluye la adaptación de los contenidos con microprocesadores actualizados y el uso de tecnologías y didácticas de aprendizaje, como herramientas facilitadoras en el proceso enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante.

Aunque numerosos estudios señalan la importancia de implementar procesos formativos del aprendizaje utilizando nuevas tecnologías y modelos que permitan el mejoramiento continuo (Cataldi, 2020), se observa de acuerdo a la muestra que en algunos casos dentro del sistema educativo del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, que se está trabajando un modelo tradicional; es decir, en una clase habitual, el docente explica su clase, contesta las dudas de los alumnos, estimula su participación con preguntas y encarga trabajos, tareas y proyectos a realizar fuera del aula, ya sea en forma individual o grupal. El estudiante, por su parte, toma notas y reflexiona sobre lo que el profesor expone, utilizando libreta, computadora, celular, etc., que hacen que el dictado de clase se enriquezca y se vuelva más interesante y atractivo. De lo anterior se observa que el docente cumple con la función de transmisor, y el estudiante tiene poco margen para pensar y elaborar conocimientos. Se le exige memorización. No hay un adecuado desarrollo de pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo y siempre está a la espera de respuestas y soluciones dadas por el docente.

Dada esta situación, es importante modificar el comportamiento del papel que juegan tanto el docente como los estudiantes. Se propone implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de lo que se denomina entornos sofisticados, es decir, con un enfoque tecnológico basado en la idea de la sofisticación del entorno, que consiste en dar todos los medios tecnológicos disponibles a los estudiantes para su aprendizaje dentro y fuera del aula, de esta manera, cuando los estudiantes se responsabilizan de su propio aprendizaje, se convierten en exploradores capaces de aprovechar su curiosidad para resolver problemas del mundo real. Con ese fin, los estándares ISTE guían al profesor hacia el diseño de experiencias de aprendizaje que permitan la independencia de los estudiantes y fomenten el aprendizaje permanente (ISTE, 2017). Para el docente, en este contexto, que se basa en la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, la reelaboración de las temáticas definidas para medios electrónicos en los materiales y su mejor uso y distribución, además de aplicar estrategias como aprendizaje cruzado, a través de la argumentación accidental, basado en el contexto, pensamiento computacional etc., se considera la base de la calidad. En este caso, cuanto más sofisticados sean los materiales, mayor será la calidad del proceso.

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de Lenguajes e Interfaz de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, incorporando un enfoque tecnológico basado en la construcción de entornos sofisticados mediante el diseño de experiencias de aprendizaje y actualización de contenidos, en el marco de un modelo de innovación curricular, donde se espera realizar un rediseño en la asignatura mencionada aplicando la estrategia de aprendizaje adecuada, evaluar el mejoramiento del proceso y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Metodología

Materiales

La metodología utilizada en la presente investigación tiene un diseño cuantitativo de tipo experimental que se aplicó en los meses de febrero a junio del 2022 a los estudiantes que cursan la materia de Lenguajes e Interfaz

en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, la materia en cuestión en este periodo se impartió en dos grupos con horarios diferentes, esto permitió trabajar con un grupo experimental y otro de observación.

Población

Se incluyo a todos los estudiantes matriculados en la materia de Lenguajes e Interfaz grupo N y M del periodo febrero junio de 2022 en total 50 estudiantes, también a alumnos que cursaban otras materias durante este periodo 80 en total, además durante el proceso de recabar información fue necesario entrevistar a docentes y administrativos del plantel en promedio 30 personas y finalmente 5 colaboradores que aportaron en diferentes aspectos durante esta investigación.

Instrumentos

Los métodos principales para recolección de datos en esta investigación fueron:

Observación directa: utilizada por el investigador identificando que los estudiantes mostraban poco interés en el estudio de los contenidos temáticos en la materia de Lenguajes e Interfaz esto como consecuencia de ser obsoletos y poco atractivos para la elaboración de proyectos apegados a los requerimientos laborales actuales, también se pudo observar que no se actualizan los planes de estudio de manera dinámica de acuerdo con la velocidad en la que opera la tecnología en el área de sistemas computacionales, otra observación fue que algunos docentes que actualmente imparten materias en la carrera de sistemas lo hacen de manera tradicional.

Cuestionario: a la población de participantes se cito y explico claramente el objetivo de contar con la información, su utilización es para recolectar datos de estudiantes, maestros, administrativos con ello se comparan las variables a fin de determinar las causa y efectos del fenómeno de estudio.

Observación participante: utilizada por el investigador permitió observar el entorno formando parte activa de la situación, para lo cual, se elaboró un diario de campo electrónico con fotografías, grabaciones de videos, audios de esta manera evidenciar la veracidad de la información obtenida.

Indicadores

Con el concentrado de los datos obtenidos se realizó la medición de los indicadores bajo el siguiente orden:

Indicador activo: define el número de estudiantes que buscan, estudian y aplican información de diversas fuentes (internet, biblioteca digital, biblioteca del plantel, textos, artículos, consultas a expertos de organizaciones y empresas) para ofrecer soluciones fundamentadas.

Indicador reflexivo: se expresa mediante la afirmación o negación en los siguientes aspectos: muestra seguridad, confiabilidad sobre los argumentos que expresa, tiene certidumbre en los diálogos.

Indicador teórico: se expresa mediante la afirmación o negación identificando si conceptualiza los contenidos temáticos de manera eficiente.

Indicador pragmático: el estudiante analiza situaciones reales, complejas y retadoras, presentadas por el profesor, de esta manera el registro se determina en base a los trabajos culminados de manera eficiente.

Indicador temario actualizado: aplicado al personal administrativo y docente con la finalidad de identificar si los temarios que actualmente utilizan para impartir clases están actualizados.

Indicador formas de enseñar: tradicional, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje Basado en problemas.

Indicador enseñanza-aprendizaje: aplicado al personal docente permite identificar si se aplican estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera periódica.

Indicador actualización planes de estudio: aplicado al personal administrativo en las áreas académicas, servicios escolares y división de estudios para identificar con qué frecuencia se actualizan los planes de estudio.

El resultado de estos indicadores se promedió y a través de estadística descriptiva se infirieron los resultados lo que permitió tener conocimiento de la problemática que se esta presentando y determinar propuestas de soluciones.

Diseño curricular

Como parte del rediseño curricular de la asignatura de Lenguajes e Interfaz se comienza con una reflexión. Es común observar que los planes y programas de estudio a veces no están actualizados en varias materias que actualmente se imparten en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esto sirve como punto de partida para realizar una averiguación que permita identificar las áreas de oportunidad en relación al mejoramiento de los contenidos temáticos. Cabe hacer mención que este aspecto que se presenta en esta área es debido, en gran parte, a que la tecnología en el área de sistemas computacionales cambia a un ritmo muy avanzado, por lo que la vigencia de los temarios en algunas materias es muy corta (de dos años aproximadamente) y los planes de estudio son vigentes en promedio 6 años. Actualmente se encuentra en operación el programa de estudio de la carrera en sistemas computacionales plan ISIC/2010/224; es decir, ya tiene en operación 12 años. Por otro lado, esta retícula se define, instruye y aplica por parte del Tecnológico Nacional de México para ofertar en el plantel, lo que limita poder cambiar los contenidos de manera rápida. Con este antecedente, se encuentra un área de oportunidad para el mejoramiento de los planes de estudio, en cuanto a su actualización. En relación a la materia de Lenguajes e Interfaz, se observa el trabajo con microprocesadores obsoletos, como es el caso del microcontrolador denominado 8086, que hacía referencia a computadoras de la década de los 70s y que actualmente es difícil encontrar esta arquitectura, por lo que se actualmente sólo puede enseñarse con la emulación a través de software, como el denominado EMU8086, Visual Estudio Pro, DOSBOX, entre otros, los cuales son importantes dentro de la conceptualización, pero están fuera de la realidad laboral.

Por lo anterior, dentro de la temática definida en la materia de lenguajes e interfaz se propone realizar el cambio de estudios del microprocesador antiguo 8086 a uno moderno, como es el caso del microprocesador ATMEGA 328P, además de integrar una unidad al temario donde se estudie la definición del lenguaje ensamblador para microprocesador ATMEGA 328P, se agregue la construcción de prototipos en diferentes momentos como es el diseño, programación, emulación, finalmente ya con estos elementos se genera un proyecto que permita fabricar un prototipo.

Construcción de entornos sofisticados

Los estudiantes, desde una edad temprana, manipulan el Internet y las redes sociales, con lo que, en muchas ocasiones, pueden determinar sus pasiones y preferencias (Metas Educativas, 2021). Pero, más allá de ser nativos digitales, es importante para que sean capaces no sólo de controlar la tecnología, sino también de desarrollar las competencias tecnológicas adecuadas para su futura carrera profesional. En este sentido el siguiente paso es desarrollar y aplicar un entorno sofisticado de aprendizaje, se aborda desde una perspectiva de actividades de enseñanza y de investigación tecnológica, no se trata de implementar un nuevo modelo diseñado en los países que tienen mayor avance en el tema de la educación, más bien el de construir un nuevo proceso a la medida del plantel, que sea eficiente, que garantice la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual consiste en una serie de pasos o prácticas de trabajo, las cuales permiten desarrollar otros tipos de aprendizajes y que influyen considerablemente en los resultados de la evaluación. Las siguientes actividades fueron desarrolladas a fin de prepararlos para establecer el entorno sofisticado:

1. **Resolución de práctica de problemas:** el profesor para cada unidad temática agrega prácticas que permite a los estudiantes interactuar con el contenido y tomar notas elaboradas por ellos.
2. **Construcción de un prototipo:** de manera grupal o por equipo con la ayuda del profesor se determina la fabricación de un prototipo que se relacione al ámbito laboral es decir con un enfoque escuela empresa y desde ahí resolver el problema planteado.
3. **Aprendizaje mixto:** combinar la educación presencial con entornos online como pueden ser el uso de moodle, whatsapp, teams, classroom, canvas, etc., también hacer consulta de videos diseñados exclusivamente para la materia, exposición de conferencias por parte de otras instituciones, investigación del estado del arte, entre otras.
4. **Fomento de la creatividad:** El docente debe facilitar al estudiante la libertad para la imaginación y capacidad de abordaje desde distintos puntos de vista.

5. **Aprendizaje por descubrimiento:** el método de adquisición del conocimiento que propicia el docente es cuando se presentan sucesos que rompen lo cotidiano (*Wood, Bruner (1976)*), por ejemplo, teniendo como antecedente que los alumnos tienen conocimientos previos, en este proyecto se trabajó de la siguiente forma: en lugar de explicar teóricamente la temática planteada en la materia, se definió la construcción de un modelo o prototipo, que al mismo tiempo de conceptualizar, generó un estado de conflicto en el estudiante para la resolución de la problemática además de un interés significativo en particular para alcanzar la meta que en este caso en la resolución del prototipo. De manera general dicho de otra forma la estrategia metodológica que se aplicó por parte del docente en la materia de lenguajes e interfaz fue: propiciar que el alumnos tenga una actitud favorable para aprender significativamente y esto dependió en definitiva de su motivación y de la habilidad del profesor para despertar e incrementar esta motivación.
6. **Definición de un proyecto u objetivo:** cómo se mencionó en el numeral 5 el de implementar un prototipo como proyecto por unidad o trabajo final permite aumentar la motivación de los estudiantes y su sentido del éxito con retos emocionantes que requieran reflexión e investigación.

Estos pasos desde la perspectiva del investigador pueden ajustarse a las características particulares de cada grupo de estudiantes en particular, fueron aplicados al grupo experimental donde se presentaron resultados favorables de autoevaluaciones informales, planteamientos de problemas abiertos reales y virtuales, construcción de hipótesis para resolver problemas.

Desarrollo

El trabajo se basa en una investigación experimental, dado que se utiliza un grupo experimental (6 semestre, grupo M) y un grupo de inspección (6 semestre, grupo N), para la asignatura de Lenguajes e Interfaz.

En la primera etapa, se informa a los estudiantes para el desarrollo de las nuevas actividades y formas de interactuar en el aula, dándoles a conocer la relevancia del estudio y la importancia que ellos tienen en éste. Además, se aplica a los dos grupos en estudio un test de diagnóstico.

En particular, la asignatura Lenguajes e Interfaz, grupo M trabaja como grupo experimental, donde se aplicó test de indicador activo, reflexivo, teórico y pragmático mientras que en el grupo Lenguajes e Interfaz, grupo N se realiza de la manera tradicional. La metodología tradicional incluye la utilización del pintaron blanco, con plumones, es básicamente expositiva, con aplicación del test inicial para conocer el estado inicial con respecto a los indicadores además de pruebas parciales y de reemplazo como instrumentos de evaluación. En cambio, en el grupo experimental se incluyen metodologías activas de enseñanza, que abarcan todos relacionado al entorno de aprendizaje sofisticado.

El resultado del test diagnóstico aplicado al inicio del curso, muestra que ambos grupos tienen más o menos las mismas características como los aprendizajes requeridos para tomar curso, aptitud y actitud de manera positiva para el aprendizaje, identificación de los conocimientos adquiridos en cursos que anteceden a la materia, entre otros.

Al finalizar los cursos de la etapa de implementación se aplica de nuevo el **test**, con la finalidad de observar los cambios en los aprendizajes y los conocimientos alcanzados por cada grupo para compararlos y medir el efecto de la utilización. Por último, se procede a evaluar la información recolectada del período de estudio febrero-junio 2022 de ambas asignaturas. Con estos datos se elaboran estadísticas que permitan mostrar la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje y el aumento del rendimiento académico de los estudiantes.

Valides del Constructor

Estudio aplicando estadística descriptiva

Para conocer el estado inicial (con respecto a los indicadores) que presentaban los grupos tanto el experimental como el de observación fue necesario aplicar un test al inicio del curso conformado de 80 reactivos los primeros 20 preguntas están enfocadas al indicador activo, los siguientes 20 reactivos al indicador reflexivo, a continuación, al indicador teórico y pragmático sucesivamente.

Las preguntas que se formulan para el indicador activo son cerradas cuestiona sobre si el estudiante espera que el docente entregue los apuntes y materiales o si ellos buscan la información requerida en otros medios como el Internet o con expertos o en las empresas, etc. Este cuestionario se aplicó a 39 estudiantes correspondientes al grupo experimental y el grupo de observación, las respuestas se sumaron y el resultado se promedió entre 20 aplicando estadística descriptiva se observa que los resultados están en no ser activos como lo muestra la gráfica que tiene una tendencia a no desarrollar el estado activo en este indicador. La Tabla 1 se muestran los resultados del grupo experimental de un total de 27 estudiantes se obtiene un promedio general de 79.6% de mejoramiento.

Estadísticas Descriptivas

Media	1.4
Error Estándar	0.183533
Mediana	1
Moda	1
Desvío Estándar	0.820783
Varianza de la muestra	0.673684
Kurtosis	-0.06549
Asimetría/Sesgo	0.355352
Rango	3
Mínimo	0
Máximo	3
Cuenta	20

Tabla1.
Resultados de la encuesta aplicado al indicador activo al grupo experimental y grupo de observación
Fuente propia

Resultados y discusión

Primeros resultados

Se desarrolla un programa de estudios rediseñado de la asignatura Lenguajes e Interfaz, basados en resultados de aprendizaje; además, se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la generación de un entorno sofisticado que permitió mejorar el aprendizaje de los estudiantes dado a conocer mediante la aplicación del test, el cual se entregó a cada estudiante y, una vez desarrollado, finalizan sumando el puntaje total de cada estilo de

aprendizaje. Con los resultados obtenidos se determinó el estilo de aprendizaje dominante de cada uno y se calculó porcentualmente en base al total de números de estudiantes de cada curso, observando el cambio que hubo antes y después del presente estudio, tal como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Análisis de Mejoramiento aplicado al grupo experimental 6M
Fuente propia

Segundos resultados

Con respecto al grupo Lenguajes e Interfaz del grupo N, donde no se aplicó esta metodología, se le dio un trato en formato tradicional. Los resultados se muestran en la figura 2, observando el cambio que hubo antes y después del presente estudio.

Figura 2. Análisis de Mejoramiento aplicado al grupo de observación 6N
Fuente propia

Terceros resultados

En la figura No. 3 se analiza el grupo experimental con respecto al grupo de observación se observa un mejoramiento de un 79.6% en los indicadores activo, reflexivo y teórico, además, cabe resaltar que el indicador pragmático donde el estudiante tiene la competencia de: analiza situaciones reales, complejas y retadoras en el grupo experimental. Se presentaron 26 casos en contraste al grupo de observación que sólo de aplico en un caso.

Figura 3. Análisis de mejoramiento grupo experimental vs grupo de observación
Fuente propia

Últimos resultados

La Tabla 1 se muestran los resultados del grupo experimental de un total de 27 estudiantes se obtiene un promedio general de 79.6% de mejoramiento.

Tabla 1. El indicador que más se desarrollo fue el pragmático por lo que de manera general la investigación cumple con el objetivo que es el de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del desarrollo académico de los estudiantes.

Indicador	Inicio grupo experimental	Término Grupo Experimental	% Inicial grupo experimental	%Final grupo experimental	%Mejoramiento
Activo	3	24	11.1	88.9	77.8
Reflexivo	2	25	7.4	92.6	85.2
Teórico	5	22	18.5	81.5	63.0
Pragmático	1	26	3.7	96.3	92.6
					79.6

Tabla No. 1 % de indicadores Grupo Experimental

La Tabla 2 se muestran los resultados del grupo de observación de un total de 13 estudiantes se obtiene un promedio general de 1.9% de mejoramiento.

Indicador	Inicio grupo experimental	Término Grupo Experimental	% Inicial grupo experimental	%Final grupo experimental	%Mejoramiento
Activo	2	3	7.4	11.1	3.7
Reflexivo	1	2	3.7	7.4	3.7
Teórico	2	2	7.4	7.4	0.0
Pragmático	1	1	3.7	3.7	0.0
					1.9

Tabla No. 2 % de indicadores Grupo de Observación

Trabajo a futuro

Esta investigación podría servir para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales y de otras carreras ofertadas por el Instituto Tecnológico de Zitácuaro.

Conclusiones

Se genera gran expectación en los estudiantes involucrados directamente en el estudio, el grupo de observación se interesa por la capacitación como uso de esta tecnología.

En particular, en la asignatura del grupo experimental se aprecia que las expectativas que tenía el curso respecto a los entornos sofisticados, actualización de la materia se lograron de manera exitosa, dado que los comentarios de los estudiantes fueron muy positivos, y hubo muy buena disposición acerca del uso de estas técnicas. Sin embargo, los estudiantes del grupo de observación consideraron que es importante para fomentar su educación utilizar herramientas modernas de enseñanza ya que consideran que el curso definido en formato tradicional esta desapegado al entorno laboral.

En el caso de la asignatura de Lenguajes e Interfaz, se aprecia que el curso intervenido con la nueva metodología y tecnología presenta un rendimiento muy superior (79,6%) al grupo observación, el cual utilizó la metodología tradicional, por ende se puede concluir que el uso de la tecnología y el cambio metodológico favorece el rendimiento de los estudiantes favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en el curso experimental.

En términos generales, el presente estudio muestra una mejoría en el proceso de enseñanza - aprendizaje, sin embargo cada grupo tiene característica particulares que pueden modificar los resultados esperados, lo que implica que la metodología debería ser perfeccionada en futuros estudios.

Respecto de la relevancia de este proyecto en el marco del Modelo Educativo Institucional, cabe señalar que se produce un pequeño cambio en la relación profesor y estudiante, originando una mejora continua en el proceso enseñanza - aprendizaje, donde la docencia se centra en los resultados del aprendizaje; de este modo, el estudiante se siente parte relevante de la construcción del conocimiento, evidenciándose una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje.

